

YOSH OG'IR ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Ismailov Mahmudbek Nodirbek o'g'li

Urganch davlat universiteti talabasi

E-mail: ismailovmahmudjon@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada og'ir atletikachi yoshlarni tana vazni va bo'yini uzunligini hisobga olgan holda mashg'ulot olib borish va sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, shu bilan birgalikda olib boriladigan mashg'ulot jarayonlari to'liq yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, sport, kuch, mashg'ulot, og'irlik, mushak, mashq, muskul, vazn, yosh.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng sportga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Bugungi kunga kelib yurtimizda Osiyo, jahon, qolaversa Olimpiya chempionlari chiqib yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib kelishmoqda. Tokio shahrida bo'lib o'tgan XXXII yozgi olimpiyada hamyurtlarimiz 3 ta oltin va 2 ta bronza medali bilan Tokio Olimpiadasi medallar reytingida 32-pog'onani egalladi. O'zbekiston bu medallar sifati bo'yicha tarixdagi eng yaxshi ikkinchi natijani qo'lga kiritdi.

Mashg'ulot yuklamalari sportchilarning charchashiga ta'sir qiladi, bu esa o'z navbatida maxsus ishchanlikning pasayishiga olib keladi. Birinchi mashqni bajargandan so'ng va mashg'ulotdan keyin ballar orasidagi farq sportchining charchash darajasini tavsiflaydi.[3.62]

Barcha sport turlarida yosh sportchilarni tanlashda ularni tana vazniga, bo'yiga va asosiy o'rinda sportga qiziqishi inobatga olinishi lozim. Sportchilarni tayyorlashda murabbiy eng avvalo sportchini jismoniy sifatlarni qanchalik rivojlanganligiga e'tibor qaratishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Og'ir atletika sport turning boshqa sport turlaridan farqi shundaki, bunda sportchilar mashg'ulotning 90 foizi og'irliklar (ganteller, toshlar, shtanga v.h.k) bilan olib borishadi, mashg'ulotning qolgan qismida sportchilar jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi mashqlar, muskullarni rivojlantiruvchi mashqlar, bilan shug'ullanishadi. Inson sport bilan shug'ullanib nafaqat natijalarga balki sog'lom, baquvvat va chiroyli qad-qomatga erishadi.

Og'ir atletikada natijalar gavda proporsiyasidan qaraganda ko'proq mushak kuchiga bog'liq bo'ladi. Fiziologiyada mushaklar rivojlantira oladigan maksimal zo'riqish mushaklar kuchi deb tushuniladi va u grammlar va killogrammlarda ifodalanadi. Inson kuchini uning tashqi qarshilikka bo'lgan reaksiyasi va qarshilikni yengib o'ta olish qobiliyati sifatida tushunish mumkin. Ma'lumki, kuchning kattaligi gavda vazniga bog'liq bo'ladi. Boshqa teng sharoitlarda kuch mushaklarning ko'ndalang kesimiga proporsional vazn qancha katta bo'lsa va mushak massasi qancha yirik bolsa, kuch shunchalik ko'p boladi. Shuning uchun bolalar va o'smirlarning kuchi yosh o'tgan sari oshib boradi va 17-18 yoshga kelib kattalar darajasiga

yaqinlashadi. Ko'pchilik sportchilarning mushak nisbiy kuch ko'rsatkichlari 13-14 yoshga kelib kattalarga tegishli ko'rsatkichlariga yaqinlashadi deb A.V.Korobkov aytib o'tgan. Bu fiziologik xususiyatlarni yosh shtangachilar tayyorgarligida hisobga olish zarur, chunki bu yerda nisbiy kuch hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Sport mashg'ulotlarining asosiy maqsadi yuqori malakali sportchilar, sport mutaxassislari, chempionlar tayyorlash asosida yosh avlodni sog'lom o'sishiga ko'maklashish yoki sog'lomlashtirishdir. Jismoniy madaniyat va sport har bir sportchining shaxsiy ishi bo'lmasdan, balki jamiyat talabi ekanligini murabbiylar ongli ravishda his etmog'i zarur.[4.401]

Og'ir atletikachilarda kuch sifatlarining rivojlanishi sportdagi birinchi qadamlardan oq sodir bo'ladi va bunga alohida e'tibor berish lozim. Mushak kuchining namoyon bo'lishi mushak apparati faoliyatini boshqarib turuvchi asab jarayonlarining jamlanishi bilan bog'liq. Bir vaqtning o'zida shuni hisobga olish mumkinki, o'smirlarda, ayniqsa, 12-13 yoshlilarda tezkorlik-kuch imkoniyatlari uncha yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun kuchni rivojlantirish asta-sekin ehtiyotkorlik bilan va amalga oshirilishi lozim. Buning uchun maksimal natijada ko'pi bilan 70-75% vazndagi og'irliklarni, shuningdek, nafasni ushlab turib 8 soniyagacha va nafasni ushlamasdan 15-25 soniyagacha statik zo'riqishlarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'smirlar organizmi shakllanish bosqichida turganligi sababli ular uchun qat'iy me'yorlangan yuklamalarni qo'llash zarur bo'ladi. Jismoniy sifatlarini rivojlantirishda asab-mushak apparati, yurak-tomir tizimi, psixologik holatni hamda ulaming uzoq vaqt davom etadigan faoliyat jarayonidagi o'zaro ta'sirini hisobga olish muhim (V.P.Filin, 1974). Demak, yosh shtangachilar tayyorgarligi nafaqat og'ir atletika sporti tomonidan qo'yiladigan talablarni, balki o'smirlar hamda o'spirinlarning yoshga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda tashkil etilishi lozim. [1,73]

“Jismoniy sifatlar” va “jismoniy tayyorgarlik” atamaları maxsus adabiyotlarda qismlarga bo'lib ko'rsatilgan. Bular insonning harakat imkoniyatlariga xos ayrim jihatlarni aniqlaydi. Jismoniy sifatlar dinamikasiga tadbiquan “rivojlanish” va “tarbiya” atamaları qo'llaniladi. “Rivojlanish” atamasi sifatning sog'lomlashtiruvchi o'zgarishlarini tavsiflaydi. “Tarbiya” esa harakatlantiruvchi sifat ko'rsatkichlarining o'sishiga ta'sir o'tkazishning faolligi va yo'naltirilganligini nazarda tutadi. [2, B.91]

Inson kuchi – bu mushaklar tashqi qarshiliklarni kuchi yordamida bartaraf etish qobiliyatidir. Kuch quyidagi turlariga ajraladi: ichki va tashqi, mutlaq va nisbiy, umumiy va maxsus, tezkor kuch, portlovchi kuch, maksimal kuch va kuch chidamliligi.

Ichki kuch - mushaklarning zo'r berish kuchi.

Tashqi kuch - inson organizmiga tashqaridan bo'ladigan kuchlar (tortish kuchi, ishqalanish, qarshilik ko'rsatish va boshq.).

Matlaq kuch - erkin mushaklar zo'riqishining maksimal kattaligi.

Nisbiy kuch - tana vaznining mutlaq kuchga nisbati.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki sportchi tanlashda ba'zi murabbiylar ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yishadi va tanlab olingan sportchi bilan noto'g'ri mashg'ulot olib borishadi natijada esa sportchi muvaffaqiyatsizlikga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matkarimov.R.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati. T.: 2015
2. Salomov.R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. T.: 2015
3. Toshturdiyev.Sh.X. Yuqori malakali og'ir atletikachilarning mashg'ulot davomidagi yuklama meъyorlari tahlili "FAN-SPORTGA" ilmiy-nazariy jurnali №2/2022 yil.
4. Masharipov.Y, Haydarova.N.R. Sportchilarda hissiy-irodaviy sifatlarni rivojlantirish "International conference on learning and teaching". 2021/1.